

Maracanaú, 21 de março de 2025

Doi: 10.5281/zenodo.15066065

❖ Lista de recompensas da dinâmica Stop

ID	Recompensas	Tipo
1	“Após muito sacrifício, você conseguiu alcançar o seu objetivo. Parabéns pela conquista!”	Regular
2	“Quem cultiva gratidão é capaz de realizar sonhos que parecem inalcançáveis!”	Regular
3	“Sucesso é um esporte coletivo. Demonstre gratidão a todos os que colaboram com suas vitórias.”	Regular
4	“Somos capazes de fazer muito mais do que imaginamos.”	Regular
5	“Todos os dias são uma oportunidade para recomeçar e para planejar um novo caminho. Siga com fé e acredite em você.”	Regular
6	“Tudo passa, nem que seja por cima de você.”	Regular
7	“A expectativa é igual a paçoca. Do nada esfarela tudo.”	Regular
8	“O não você já tem, agora vá atrás da humilhação.”	Regular
9	“Vai dar certo! Errado já está dando.”	Regular
10	“Não se deixe abater pelas derrotas de hoje, amanhã tem mais.”	Regular
11	“Persiga seus objetivos do mesmo jeito que você corre atrás do ônibus.”	Regular
12	1 Chocolate	Regular
13	1 Chocolate para cada membro da equipe	Regular
14	1 Ponto na prova	Boa
15	Meio ponto na média	Boa

16	Meio ponto no trabalho prático	Boa
17	1 ponto no trabalho prático	Boa
18	Meio ponto na prova	Boa